

Estrategias docentes y construcción del saber en estudiantes de la carrera de Educación Preescolar

Elvia Bettis Villasmil*
Dulce María Guerra**

Resumen

La investigación tiene como objetivo determinar los efectos que las estrategias docentes generan en la construcción del saber de estudiantes de la carrera de Educación Preescolar. La metodología es de tipo explicativa, con diseño preexperimental, aplicando tratamiento a los profesores y administrando preprueba y postprueba en alumnos de la Universidad privada Dr. José Gregorio Hernández. El análisis de datos, se realiza con la media, desviación estandar y t de Wilcoxon. Se observa que los estudiantes antes del tratamiento sometido a los profesores hacían énfasis en la construcción del saber teórico y el contexto académico. En el postest, se evidencian cambios en el saber del estudiante, otorgándole mayor importancia a los contenidos actitudinal y procedimental, que se relacionan con las actividades cotidianas, por lo cual se concluye que se acepta la hipótesis de la investigación.

Palabras clave: Estrategias docentes, construcción del saber, estudiantes.

* Doctora en Ciencias de la Educación. Magíster en Ciencias de la Educación. Licenciada en Educación Preescolar. Profesora Universitaria (Universidad Dr. José Gregorio Hernández).

** Doctora en Ciencias de la Educación. Magíster en Educación, Área Planificación y Administración Educativa, Licenciada en Educación, Mención Preescolar. Profesora Universitaria (Universidad Rafael Urdaneta).

Teaching strategies and knowledge construction in students studying the preschool education major

Abstract

The objective of this study is to determine the effects that teaching strategies generate on knowledge construction in students of the preschool education major. The methodology is explanatory with a pre-experimental design using pretest and post-test questionnaires applied to students at the private University Dr. José Gregorio Hernandez. Data analysis was performed with a median standard deviation and Wilcoxon T. Results indicate that before the professors' treatment, students focused on theoretical knowledge and the academic paradigm. In the post test, changes in student knowledge were noted, granting more importance to attitudinal and procedural contents related to daily activities. Therefore, it was concluded that the research hypothesis was accepted.

Key words: Educational strategies, knowledge construction, students.

Introducción

En la actualidad, la sociedad venezolana se ha centrado en un proceso de cambio significativo, brindándole un valor importante al conocimiento como riqueza relevante del hombre, por ser el eje central y motor de la vida, del desarrollo y aprendizaje. Debido a ello, el compromiso del sector educativo es formar un individuo holístico, capaz de propiciar situaciones de descubrimiento, construcción de saberes y resolución de problemas, asignándole esta responsabilidad a la educación superior, por ser un espacio en el cual el individuo interactúa, participa, reflexiona, y practica todos los conocimientos adquiridos.

En tal sentido, el profesor universitario debe organizar y aplicar estrategias para brindar la oportunidad de despertar el interés y la atención de los estudiantes, sobre todo para que pueda relacionar sus experiencias previas con las que observa y siente, dándole funcionalidad al aprendizaje que imparte.

Desde esta perspectiva, Reyes (2005, p. 55) explica que "las universidades formadoras de docentes deben comenzar a rechazar la instrucción enciclopédica con base al conocimiento memorístico, ya que de esta manera, contribuyen a la formación de un

ser pasivo y conformista”; siendo el momento propicio para cambiar los viejos paradigmas de enseñanza y aprendizaje, en función de los estudiantes, “que serán maestras y maestros del mañana” y están capacitados para transformar los conocimientos adquiridos por ellos mismos en situaciones problemáticas del medio familiar, social y laboral.

Según Zabala, González y Peña (2002, p. 530), las estrategias de aprendizaje “están asociadas con diversos recursos y procesos cognitivos que dispone el alumno para la adquisición del conocimiento, entre ellos: los procesos cognitivos como base de conocimientos previos, el conocimiento estratégico y finalmente meta cognitivo...”, confrontando las experiencias y los nuevos aprendizajes adquiridos como resultado de la aplicación de una metodología didáctica funcional e integral, sobre la base de una construcción del saber que sustenta el conocimiento teórico, práctico y reflexivo.

Las estrategias que aplica el profesor se convierten en herramientas eficaces para elevar la calidad educativa en las universidades, rompiendo los esquemas de enseñanza tradicionales y disfuncionales por uno protagónico, innovador, creativo y participativo, tanto en las aulas como en la sociedad, coadyuvando al desarrollo integral de los educandos para facilitar el mejoramiento social, cultural y científico, que permita las condiciones mínimas para la producción de conocimientos, que posteriormente pueden ser sistematizados.

Esta situación exige al docente aplicar estrategias de: enseñanza, aprendizaje y creativas que le permitan al estudiante acceder a niveles superiores del pensamiento, constituyendo “procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos”, según lo exponen Díaz y Hernández (2003, p. 141), lo cual indica la relevancia que tienen en el hecho educativo.

Sin embargo, a pesar de los cambios suscitados en la educación superior, en evaluaciones desarrolladas para captar la opinión de los coordinadores académicos de universidades de la región zuliana, los profesores universitarios manifiestan que hacen poco uso de las estrategias creativas y de enseñanza - aprendizajes para despertar el interés de los estudiantes; por el contrario, siguen trabajando como dictadores de clase y no como mediadores del aprendizaje, diseñando actividades repetitivas y descontextualizadas que ofrecen pocas posibilidades para generar nue-

vos conocimientos en función de las características propias de cada participante.

Según Flórez (2000, p. 30), lo antes expuesto pudiera originarse “por la manera rutinaria estereotipada, rígida e inflexible por parte del docente”, de allí que resulta imprescindible replantear la práctica educativa frente a metodologías adecuadas, permitiéndole al estudiante despertar el carácter de: indagación del saber, descubrimiento y desarrollo, a partir de la concepción del saber, lo cual se facilita cuando el profesor universitario utiliza estrategias para organizar conocimientos y generar la construcción de éste, en su acción andragógica.

Los planteamientos antes señalados convergen en la realidad educativa de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, de allí el requerimiento de revisar el modelo de formación en cuanto a la práctica de las estrategias docentes de enseñanza y aprendizaje con enfoque constructivista, que pudieran generar cambios en los estudiantes, principalmente en la manera de construir su conocimiento.

Al respecto, se considera necesario preparar a los profesores en cuanto a estas estrategias, que al aplicarlas puedan contribuir con un cambio significativo en la construcción del saber de los participantes, especialmente de la carrera de Educación Preescolar. Con base en el propósito del estudio, se plantea la siguiente interrogante: ¿qué efectos generan las estrategias docentes en la construcción del saber de los estudiantes de la carrera de educación preescolar?

Para ello, se contextualiza el estudio de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, partiendo del siguiente objetivo: Determinar los efectos que generan las estrategias docentes en la construcción del saber de los estudiantes de la carrera de Educación Preescolar, para diagnosticar cómo es ésta antes de aplicar la evaluación en los profesores, para comparar los resultados después que éstos desarrollen dichas estrategias en el aula universitaria y así evidenciar si existen cambios significativos en la construcción del saber.

1. Estrategias docentes

Actualmente, el sistema educativo venezolano experimenta en el campo de la pedagogía una nueva propuesta de orientación de la enseñanza, analizada en un enfoque dinámico y flexible que

permite tanto al profesor como al estudiante desarrollar el potencial creativo para favorecer la construcción del saber. En este sentido, el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje depende en gran medida de la selección de estrategias que permitan propiciar la participación del estudiante para convertirlo en un ser autónomo, independiente y auto-regulador de su aprendizaje; por ello, se generan métodos que desde el contexto del constructivismo, son fundamentales para el desarrollo del conocimiento, al tomar en cuenta las posibilidades y actitudes necesarias que buscan en todo momento la construcción de su propio saber.

En ese orden de ideas, los instrumentos de enseñanza: se consideran los medios, herramientas, actividades que utiliza el docente para atraer la atención de los estudiantes, orientarlos, instruirlos y propiciar en ellos el aprendizaje significativo, para lo cual ejecuta acciones dirigidas a producir un ambiente estimulante y proactivo, en el cual la interacción brinda la opción de construir saberes, a partir de las experiencias de la vida familiar, social, educativa y cotidiana.

Ante las realidades educativas, las aulas universitarias requieren de un docente mediador de aprendizaje, quien promueve la participación activa en un contexto de aprendizaje individual, a través de distintas actividades e interacciones, y colectivo en función de los conocimientos previos y los contenidos que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta que cada momento de la clase es importante y por ello, la aplicación de estrategias debe darse desde el inicio (preinstruccionales), durante el desarrollo (coinstruccionales) y en el cierre de las actividades (posinstruccionales), considerando cada escenario propicio para la generación de aprendizajes significativos y constructivos.

1.1. Estrategias preinstruccionales

Al tomar en cuenta la didáctica de los procesos, en los cuales cada momento de la clase es importante; tanto el inicio, como el desarrollo y la culminación requieren medidas urgentes. Según Díaz y Hernández (2003, p. 14), dichas estrategias aplicadas por el docente en esta fase se denominan preinstruccionales, las cuales se centran en el estudiante, “en relación al qué y cómo va a aprender; esencialmente inciden en la actuación de conocimientos y experiencias previas”, para lo cual se requiere la debida orientación del proceso, atraer la atención de los participantes, estimulándolos a aprender; además de obtener información acerca de los conocimientos previos que poseen sobre el tema a estudiar.

Por consiguiente, el docente debe mediar una experiencia que estimule la construcción del saber, seleccionando situaciones productivas de alcance significativo que despierten en el estudiante la capacidad mental con base a la reflexión, buscando atraer la atención y orientando el proceso de enseñanza. Por ello, se pueden utilizar los organizadores previos, resúmenes, formulación de objetivos, así como también realizar lecturas reflexivas para hacer analogías.

1.2. Estrategias coinstruccionales

Estas permiten conducir a los aprendices sobre aspectos relevantes vinculados con los contenidos de su estudio. Por tanto, Díaz y Hernández (2003, p. 146) manifiestan que “se trata del uso de recursos que el profesor utiliza para guiar, orientar y ayudar a mantener la atención de los estudiantes durante una sesión, discurso o texto”, propiciando la interacción del estudiante con el contenido conceptual, procedimental y actitudinal desarrollado.

Desde esta perspectiva, las estrategias coinstruccionales, en el marco de la construcción del saber, le brindan al estudiante la posibilidad de incrementar los niveles de participación, lo cual compromete a ambos agentes a optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje. Para promover este aprendizaje se hace uso de los mapas conceptuales, mentales, ilustraciones, pistas tipográficas, además de desarrollar dinámicas de grupo promoviendo el aprendizaje cooperativo.

1.3. Estrategias posinstruccionales

Son aquellas que se presentan después de desarrollar el contenido que se desea aprender durante las diversas actividades que se ejecutan en la clase. Explican Díaz y Hernández (2003, p. 143) que “permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material”; es decir, sirven para verificar el aprendizaje obtenido de un tema específico.

Por tanto, estos procedimientos efectivos se desarrollan en el cierre de cada clase o al final del proceso de aprendizaje, permitiéndole al estudiante acceder a una síntesis integradora desde el punto de vista crítico-reflexivo, convirtiéndolo además en un aprendiz autónomo e independiente. Al tomar en cuenta estas características se utilizan actividades de culminación con demostraciones y exposiciones, que permiten un proceso interactivo y dinámico entre los participantes y el facilitador.

2. Estrategias de aprendizaje

De acuerdo con lo planteado anteriormente, son utilizadas por los estudiantes durante el proceso de interacción constructiva, generando significados de sus propias experiencias. Pueden considerarse según lo expresa Soto (2002, p. 49) “la habilidad para hacer inferencias, chequear la comprensión, resumir o parafrasear textos, reconocer contradicciones, reexaminar un texto, generalizar, resolver dificultades de comprensión, desarrollar o valorar un grupo de metas de aprendizaje para una actividad determinada”.

Por supuesto, estas habilidades se desarrollan en conjunto con los profesores mediante el uso de la motivación que despierta el interés por comprender, reflexionar y descubrir, de allí que se produzca la recirculación, elaboración, organización de información y la metacognición, cada una de las cuales se explican a continuación:

2.1. Estrategias de recirculación

Estas son utilizadas en gran medida por los estudiantes durante el desarrollo de las clases, y de acuerdo con la visión de Díaz y Hernández (2003, p. 238) “consisten en repetir una y otra vez la información que se ha de aprender”, lo cual permite evocar las ideas y conceptos que se tienen acerca de un tema, facilitando la adquisición de lo nuevo.

En virtud de ello, los profesores de las universidades formadoras de docentes deben concebirlas como medios para propiciar el proceso educativo, buscando la formación de un ser activo, inconformista, emprendedor, con potencialidades y aptitudes e involucrándolo en el mundo en el cual se desenvuelve. Por tanto, sus estrategias deben enfocarse en el desarrollo proactivo y creativo de un saber que se construye con base a la experiencia y a los conocimientos previos que posee el estudiante.

2.2. Estrategias de elaboración

Se producen a partir de la creación de estructuras de conocimientos mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los educandos; de modo que el docente que se desempeña bajo el enfoque constructivista centra su enseñanza en la confrontación de las experiencias y los nuevos conocimientos adquiridos por el estudiante como resultado de la aplicación de una metodología didáctica, funcional e integral; de allí que

Díaz y Hernández (2003) consideran que con ellas se propicia el desarrollo de conceptos basados en las vivencias que tiene el estudiante acerca del mundo y su realidad.

2.3. Estrategias de organización de la información

El estudiante agrupa o clasifica la información, con la intención de lograr una representación correcta al generar relaciones posibles entre sus distintas partes, activando el cambio y la nueva forma de organizar la información, para lo cual se crean espacios coherentes y pertinentes que motiven a la adquisición de los saberes. De esta forma, el docente universitario debe abordar un proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la selección y aplicación de estrategias con las cuales el estudiante adquiera conocimientos nuevos, para impedir la parcialidad de los aprendizajes, que distorsionan el crecimiento de las experiencias posteriores.

2.4. Estrategias de metacognición

Según Zabala, González y Peña (2002, p. 50), “se refieren al conocimiento sobre el qué y cómo aprendemos” y pueden ser entendidas como el conocimiento y el auto-control que una persona tiene sobre su propia cognición y actividades de aprendizaje; es decir, tener conciencia de su estilo de pensamiento y habilidad para controlar estos procesos.

3. Estrategias creativas

Según Dadamia (2001, p. 101) son “el instrumento para la educación de los sentimientos, para movilizar toda su potencialidad, generar su desarrollo psicológico, su maduración y hacerse con una verdadera capacitación”, considerando la habilidad de inventar e innovar que tienen los estudiantes.

Al hablar de creatividad, es pertinente señalar la necesidad de que profesores idóneos transiten por las aulas universitarias y sean capaces de ofrecer un clima de libertad e innovación, que permita a los estudiantes el desarrollo de saberes a través de medios y recursos, para facilitar la exploración, indagación y el incremento de sus potencialidades, con lo cual se logra una sociedad democrática y activa.

Cabe destacar que entre las estrategias creativas están el brainstorming, la sinéctica y las preguntas divergentes que facilitan al estudiante la construcción del saber.

3.1. Brainstorming

Este tipo de estrategia, Dadamia (2001, p.189) lo concibe como un torbellino de ideas y consiste en “desarrollar y ejercitar la imaginación creadora a través de la participación, creando un clima agradable entre el profesor y los alumnos”. Por tanto, es una de las maneras que permiten el desarrollo del potencial creativo no sólo en los educadores, sino en los educandos, tanto que contribuye a la adquisición, transformación y transferencia de las informaciones y experiencias vividas en los diversos contextos o escenarios.

3.2. Sinéctica

Permite luego de dar una introducción general a la problemática que se va a tratar, discutir dificultades de comprensión, mientras el coordinador clasifica a los participantes la tarea propuesta; por lo cual, Dadamia (2001) deduce que este método, deriva el análisis y la profundización de un tema específico tratado en el salón de clases, en aras de crear un clima polémico y de libertad, para consolidar las ideas y contribuir con la formación de hombres autónomos y autosuficientes, capaces de transformar la realidad tradicionalista que prevalece en los espacios universitarios.

3.3. Preguntas divergentes

Otra de las técnicas que colaboran en el desarrollo de la creatividad está representada por este tipo de interrogantes. Esta técnica consiste de acuerdo con el planteamiento de Dadamia (2001) en establecer preguntas de máxima divergencia del pensamiento creador, imaginativas y de respuestas ilimitadas, aptas para desarrollar tres de los aspectos básicos de la creatividad: la fluidez, flexibilidad y originalidad, posibilitando al estudiante desarrollar su potencial creativo, lingüístico e incluso su estado emocional, en aras de favorecer la integración social y alcanzar el reconocimiento de sus aptitudes creativas multivariadas.

4. Construcción del saber

En el informe de la UNESCO, según lo plantea Tedesco (2000), se señalan cuatro pilares del aprendizaje y se expone que, a pesar de la relevancia que ha tenido durante años “el aprender a conocer” en el plano educativo, éste ha sido regulado por las transformaciones vertiginosas del día a día; sin embargo, este pi-

lar conforma el punto vital para el ser, hacer y convivir, donde cada persona pueda aprender a comprender el mundo que lo rodea, para vivir y desarrollar sus capacidades profesionales, despertar la curiosidad intelectual, estimular el sentido crítico que posibilita descifrar la realidad, adquiriendo al mismo tiempo, autonomía de juicio, en cualquier espacio de su vida.

De igual manera, surge la concepción del saber, referido a todas aquellas manifestaciones que posee la persona, entendido por Flórez (2000) como un proceso dinámico en permanente desarrollo y evolución, por lo cual, el profesor universitario debe partir de una enseñanza compartida en la cual se le brinde la oportunidad al estudiante de crear, experimentar, practicar y acceder en los diversos contextos sociales en los que participe; de allí que se hace énfasis en todos los ámbitos del saber teórico, práctico y reflexivo.

4.1. Saber teórico

Los conocimientos desarrollados por el hombre, se evidencian por el dominio conceptual, formulaciones, hablar y/o escribir con propiedad. Según Pérez (2005), de ello se infiere que el saber teórico está vinculado con el aspecto cognitivo; con el saber construir, crear e inventar, originándose el conocimiento teórico o conceptual que es explicado y adquirido en la cotidianidad del quehacer educativo, hecho importante que privilegia la enseñanza. Este saber se refiere a lo conceptual y lo establecido por los autores en cuanto a las condiciones, características y fundamentos que determinan los contenidos y temas.

4.2. Saber práctico

Este determina la condición necesaria de la educación. Díaz (2006, p. 120) explica que “uno de los generadores de nuevos conocimientos en el docente es la práctica, la cual se convierte en una instancia en la construcción del saber”.

A partir de lo expuesto, se pretende considerar “el saber práctico” como una herramienta fundamental que activa “el saber teórico, conceptual y científico”, no sólo en los estudiantes sino también en los profesores, adoptando una actitud abierta, reflexiva y crítica, que se aplica en los distintos ejercicios y actividades, dentro y fuera del aula. El manejo de lo procedimental en el estudiante, hace que éste realice mejor las cosas y las pueda aplicar a su vida cotidiana.

4.3. Saber reflexivo

La concepción teórico-práctica también posee un saber reflexivo, permitiéndole razonar a las personas, en este caso a los estudiantes, que deben variar las prácticas educativas para así evitar la automatización y la rutina, obligándolos a realizar un continuo esfuerzo por incrementar su reflexión sobre lo que aprenden.

En este sentido, Pérez (2005) plantea que se busca el desarrollo de una actitud hacia el cambio, propiciando el análisis y la interpretación, de allí que los docentes generan actividades para pensar, razonar y relacionar las ideas con los aspectos de la realidad, transfiriendo lo que se aprende a lo que se practica, respondiendo el para qué y el por qué, cuestión que coadyuva a procesos cognitivos más complejos.

Por tanto, los profesores universitarios deben concentrar sus esfuerzos en facilitar los medios a los estudiantes para cumplir adecuadamente con el objetivo fundamental, representado en el hecho de aprender a aprender, interpretar y transformar la realidad, en aras de fortalecer los espacios para la autorreflexión. En consecuencia, los saberes que construyen los estudiantes están condicionados por los distintos contextos en los cuales se desenvuelven diariamente.

4.4. Contexto académico

Díaz (2006, p 133) explica que “esta categoría se sitúa en los saberes pedagógicos que el estudiante logra durante el proceso educativo orientado bajo las directrices de un currículo en los distintos niveles del sistema”; interpretando que desde una perspectiva académica se ven influenciados durante el desarrollo de sus estudios por la actuación andragógica del profesor, quien funge como modelo y generador de experiencias creativas y constructivas.

4.5. Contexto laboral

Desde esta visión, emerge en el contexto laboral la construcción del saber, Díaz (2006. p. 140), generado “por la experiencia de la vida cotidiana de cada persona, la formación teórica escolarizada y no escolarizada lograda en otros contextos y la dinámica de los docentes en las organizaciones educativas donde ejercen su actividad profesional”. Al tomar en cuenta esto, el profesor universitario hoy día juega un papel importante desde la óptica laboral, contribuyendo a la construcción de un saber práctico en

el cual subyace la posibilidad de mejorar y fortalecer el ejercicio docente, a propósito de desarrollar competencias laborales que lo alejen de las prácticas pedagógicas rutinarias.

Cabe destacar a la sociedad como el entorno cotidiano propicio para que el estudiante interactúe y se comunique con los miembros de la comunidad; que a la larga contribuyen al fortalecimiento de sus procesos cognitivos, su crecimiento personal y profesional.

5. Metodología del estudio

El estudio se desarrolla con una metodología explicativa, al proponerse determinar los efectos que la aplicación de estrategias docentes propician en la construcción del saber de los estudiantes del octavo semestre de Educación Preescolar de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, institución privada del municipio Maracaibo.

La investigación se desarrolla mediante un diseño pre-experimental, por ser seleccionado como grupo único, intacto, con preprueba y postprueba. La población objeto de estudio la constituyen un total de 30 profesores de la carrera de Educación Preescolar y 70 que participaron como informantes para indagar acerca de la construcción del saber, considerándolos censo poblacional.

Para la recolección de la información se diseñaron dos cuestionarios, uno para estrategias y otro para la construcción del saber, siendo validados por siete expertos. Su confiabilidad se determinó con "Alfa Cronbach", obteniendo 0,94 de coeficiente. La técnica de análisis fue desarrollada con la media y desviación estándar y la t de Wilcoxon. Se construyó un baremo que permite ubicar la construcción del saber de los estudiantes en adecuada (con promedio de 4 a 3,28), medianamente adecuada (3,27 a 2,52), medianamente inadecuada (2,51 a 1,76) e inadecuada (1,75 a 1).

El procedimiento asumido consistió en aplicar una preprueba a los estudiantes para identificar su nivel de construcción del saber, antes de realizarle un tratamiento a los profesores que trabajan en la Facultad de Educación de la mencionada universidad, preparándolos con estrategias docentes de enseñanza, aprendizaje y creativas.

Luego de la participación de los docentes en talleres de formación, se administró una preprueba a los estudiantes, que determina su nivel de construcción del saber para comparar las medias obtenidas y darle respuesta a la hipótesis de la investigación: “las estrategias docentes producen cambios significativos en la construcción del saber de los estudiantes de Educación Preescolar”.

6. Resultados de la investigación

Se realiza un análisis estadístico cuantitativo, a través del programa SPSS 10.0, del cual se considera la media y la desviación estándar, determinando la comparación de las medias obtenidas de preprueba y la postprueba con la t de Wilcoxon, que facilita el análisis para explicar los cambios producidos en la construcción del saber de los estudiantes, de manera que se puede comprobar la hipótesis de la investigación.

Cuadro 1
Variable: Construcción del Saber

Indicadores	Preprueba		Categoría	Postprueba		Categoría
	X	S		X	S	
Saber teórico	2,49	1,51	Median.	3,05	0,95	Median. Adec.
Saber práctico	2,41	1,59	inadec.	3,60	0,40	Adecuado
Saber reflexivo	2,00	1,91	Median inadec. Median. inadec.	2,99	1,01	Median. Adec.
Dimensión Concepción del saber	2,33	1,67	Medianamente Inadecuada	3,21	0,79	Medianamente Adecuada
Cont. Académic	2,03	1,97	Median.	3,90	0,10	Adecuado
Cont. laboral	2,10	1,90	Inadec. Median. Inadec.	3,20	0,80	Median. Adecuad.
Dimensión Contexto de la construcción del saber	2,01	1,94	Medianamente inadecuado	3,03	0,97	Medianamente adecuado
Totales de la Variable	2,17	1,83	Medianamente inadecuada	3,12	0,78	Median. Adecuada

Fuente: Villasmil, E. Guerra, D. (2007).

En el Cuadro 1, se muestran los resultados obtenidos de la preprueba en cuanto a la construcción del saber, realizada a los estudiantes que representan la muestra seleccionada, en función de la concepción y del contexto.

Antes de aplicarle el tratamiento a los profesores, en cuanto a las estrategias docentes de enseñanza, aprendizaje y creativas, se puede constatar el saber teórico, práctico y reflexivo con medias de 2,49, 2,41 y 2,00; respectivamente, éstas se consideran medianamente inadecuadas, suponiendo Flórez (2000) que el proceso de aprendizaje adquirido por el estudiante está predeterminando por estrategias de enseñanza y principios de construcción del conocimiento, cooperación y contextualización, hecho que no se está desarrollando de acuerdo con los hallazgos obtenidos.

Con estos resultados, se confirma que la concepción del saber es medianamente adecuada por cuanto se hace énfasis en lo teórico, sin tomar en cuenta el para qué se aprende y por qué. En consecuencia, esto concuerda con los planteamientos expresados en las bases teóricas formuladas por Díaz y Hernández (2003), Flórez (2000), Zabala, González y Peña (2002), quienes argumentan que es necesario que el profesor universitario sea agente de enseñanza y aplique estrategias motivacionales y de trabajo cooperativo en las aulas de clase; además es necesario desarrollar una práctica en la que se utilicen estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y posinstruccionales, contribuyendo con la promoción y logro de aprendizajes significativos en los estudiantes.

Idénticos resultados se observan en la preprueba con respecto al contexto de la construcción del saber, reflejando medias de 2,03 para el académico y 2,10 para el laboral, ambos medianamente inadecuados, lo cual confirma que el contexto del mismo, no se desarrolla en las aulas universitarias a través de las estrategias docentes, tal como lo explica Díaz y Hernández (2003), con respecto a la necesidad de contribuir con la activación del conocimiento de los estudiantes en las experiencias previas que apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de la enseñanza o de la lectura; intentando cubrir funciones como las siguientes: detección de la información principal, delimitación de la organización, conceptualización, estructura e interrelación entre los contenidos, conservación de la atención y motivación.

En ese sentido, como se observa en el Cuadro 1, luego que los profesores participan en talleres de estrategias docentes, se

les aplica a los estudiantes una postprueba, evidenciando un cambio importante en la concepción del saber, obteniendo una media de 3,21 con mediana adecuada, lo cual coincide con la posición de Soto (2002), quien plantea la necesidad de que el profesor universitario sea agente de cambio y actúe en función de fomentar el desarrollo de estrategias de aprendizaje que permitan al estudiante adoptar una actitud de interacción – constructiva mediante la adquisición de experiencias originales; tomando en consideración la repetición, relación, organización y la capacidad de potenciar la información adquirida.

De igual manera, los resultados coinciden con el planteamiento de Zabala et al (2002), al tomar en cuenta los conocimientos que poseen los estudiantes antes del comienzo de las actividades y apreciar la importancia de la realización de un resumen durante el inicio y cierre de la clase, o al final del proceso de aprendizaje, para formar una síntesis integradora e incluso asumir una actitud crítica – reflexiva de lo aprendido.

En cuanto al contexto de la construcción del saber, el cual se considera medianamente inadecuado y tiene una media que varía a 3,03, indica que después del tratamiento realizado a los profesores, es medianamente adecuado, porque las herramientas utilizadas en el aula, permiten a los estudiantes de la carrera Educación Preescolar asumir el saber académico para relacionarlo con lo laboral y lo cotidiano; confirmando así lo planteado por Starico (1999) cuando explica que la formación promueve el desarrollo de una actitud motivadora, que permite entre otros casos, estimular experiencias originales, y establecer para ello, la interacción social durante el desarrollo de la clase.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se comprueba un cambio favorable en cuanto a la construcción del saber de los estudiantes de la carrera de Educación Preescolar, al hacer uso de estrategias creativas, confirmándose según lo expresa Dadamia (2001), que ésta técnica permite a los alumnos desarrollar la capacidad para la elaboración de ideas originales que promueven la búsqueda de soluciones distintas; demostrando al mismo tiempo la extracción de lo conocido y los objetivos que persiguen, al establecer preguntas de máxima divergencia en el pensamiento creador, imaginativo y de respuestas ilimitadas aptas para desarrollar los tres aspectos básicos de la creatividad: fluidez, flexibilidad y la originalidad.

Asimismo, en referencia a lo antes expuesto, el proceso de la enseñanza-aprendizaje desarrollado por los profesores de la ca-

rretera de Educación Preescolar de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, asume en la actualidad, el uso de estrategias creativas; que coinciden con los planteamientos expresados por Dadamia (2001) y Díaz y Hernández (2003), quienes sostienen que las estrategias creativas representan el arte para satisfacer las expectativas individuales, proporcionando herramientas para la construcción de los conocimientos y resaltando la importancia del desarrollo, la ejercitación de la imaginación y el descubrimiento, para extraer ideas en función de lo que se conoce.

Cuadro 2
Diferenciación $X_1 - X_2$ Wilcoxon. Estadísticos de contraste^c

	Grupo ÚNICO PRETEST - POSTEST
Z	-3,742
Sig. asintót. (bilateral)	,000

^c Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
Fuente: Villasmil y Guerra (2007).

Al observar el Cuadro 2, acerca de la comparación de la preprueba y la postprueba de los estudiantes, los valores obtenidos con los rangos de la T de Wilcoxon, expresan en el grupo una diferencia notable, constatando que el tratamiento de estrategias docentes, aplicado a los profesores luego de desarrolladas dichas estrategias en el aula, generó efectos en la manera de construir los estudiantes su saber teórico, práctico y reflexivo; así como la adecuación de éstos al contexto académico y laboral, confirmando la aceptación de la hipótesis de investigación planteada, al constatar que el nivel de significancia es de 0,00 menor de 0,05.

Se puede corroborar que los estudiantes logran dominar el saber teórico y práctico, convirtiendo las prácticas en una instancia para construir el saber, que se confirma en el postest, considerando que este tipo de aprendizaje se convierte en un proceso inteligente si se dominan las experiencias previas. Aunado esto al saber reflexivo, también se incrementa este efecto en sus medias, al realizar un continuo esfuerzo por acrecentar su reflexión sobre lo aprendido, como un principio del enfoque constructivista desarrollado durante las actividades propias de diversos contextos de participación, sin obviar el complejo sistema de normas, reglas, valores y procedimientos que las rigen.

Esto significa que los profesores al aplicar herramientas enriquecedoras y creativas en los estudiantes orientan la generación de actividades constructivas, confirmando lo planteado por

Díaz (2006), al expresar que la construcción del conocimiento se perfila a través de las experiencias reales y contextualizadas que motivan a los estudiantes a contar con espacios de acción pedagógica, al igual que una programación curricular que les permita el mejoramiento de oportunidades laborales.

Por tanto, el valor del contexto de construcción del saber se observa en la categoría “siempre”, tanto en la preprueba como en la postprueba, determinando un vínculo entre los resultados y los planteamientos expresados por Díaz (2006), al asumir que los estudiantes desde la perspectiva académica se ven influenciados por la actuación del profesor que funge como generador de experiencias constructivas, destinadas a impulsar la realidad social, que converge en los intereses de la comunidad estudiantil.

Conclusiones

Una vez culminado el estudio y en vista de los resultados obtenidos del análisis de datos, en cuanto a las estrategias utilizadas por los profesores, se establecen las siguientes conclusiones, en cuanto al proceso de construcción del saber:

- Al hacer el diagnóstico en los estudiantes a través de una preprueba, se evidencia que casi nunca se toma en cuenta la construcción del mismo, por lo cual existe una mediana adecuación de la concepción del saber, tanto en el contexto académico y laboral, como en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al tomar en cuenta dichos resultados, se aplican diversos talleres a los profesores de la carrera de Educación Preescolar de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, desarrollando un proceso de formación en cuanto a las estrategias docentes de enseñanza, aprendizaje y creativas, de manera que al conocerlas y utilizarlas como herramientas en el aula, sirvan para propiciar cambios en el proceso educativo.
- Al aplicar una postprueba a los estudiantes de la carrera de Educación Preescolar de la universidad citada, se confirma que efectivamente se logra mejorar desde el punto de vista de la concepción del saber teórico, práctico y reflexivo, relacionándolos con el contexto académico y laboral. Además, se evidencia la relevancia que dieron al práctico y reflexivo, así como también la importancia de asociarlo con las actividades cotidianas, categorizando la construcción del saber de forma medianamente adecuada.

- Se comparan las medias de la preprueba y la postprueba y se determina una diferencia significativa que permite concluir que las estrategias docentes aplicadas por los profesores de la institución, generan cambios significativos en la construcción del saber de los estudiantes de dicha carrera, confirmando la hipótesis inicial de la investigación.

De acuerdo con las conclusiones de la presente investigación se recomienda a los profesores que laboran en la Universidad Dr. José Gregorio Hernández que continúen desarrollando estrategias docentes de enseñanza, aprendizaje y creativas, en el aula que le permitan al estudiante acceder a la construcción del saber. Para ello, se requiere maximizar el uso de las estrategias creativas, entre ellas la sinéctica, brainstorming y preguntas divergentes, las cuales proveen ambientes propicios, dinámicos y participativos a los educandos, orientados a impulsar la construcción del saber de los estudiantes.

Referencias bibliográficas

- DADAMIA, R. (2001). **Educación y Creatividad. Encuentro en el Nuevo Milenio**. Argentina: Editorial Magisterio del Río de la Plata.
- DÍAZ, V. (2006). **Construcción del saber pedagógico**. UPEL – Venezuela.
- DÍAZ, F. y HERNÁNDEZ, G. (2003). **Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo una Interpretación Constructiva**. México: Editorial Mc Graw Hill.
- FLÓREZ, R. (2000). **Hacia una pedagogía del conocimiento**. Colombia: Editorial Mc. Graw Hill.
- PÉREZ, A. (2005). **Educación en el tercer Milenio**. Caracas, Venezuela: Editorial San Pablo.
- REYES, M. (2005). Programa de estrategias creativas para propiciar la actitud creativa del docente de Matemáticas. **Revista de Educación**. Año II, No.20. Caracas, Venezuela.
- SOTO, J. (2002). **La formación permanente del profesorado**. Cuadernos de Pedagogía, No. 315, julio-agosto. España.
- STARICO, N. (1999). **Los Proyectos de Aula**. Argentina: Editorial Magisterio del Río de la Plata.
- TEDESCO, J. (2000). **Educación en la sociedad del conocimiento**. México: Fondo de Cultura Económica.
- ZABALA, C.; GONZÁLEZ, R. y PEÑA, L. (2002). Estimación del potencial de recursos humanos bajo el enfoque de competencia. **Revista Encuentro Educativo**. Año 3, Vol. 9, Maracaibo, Venezuela.